

Received / Makale Geliş Tarihi
Published / Yayınlanma Tarihi
Volume / Issue (Cilt/Sayı)-ss/pp

10.07.2023
29.10.2023
10 (29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 114-119

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.10055904

Uzman Vedat Eke

<https://orcid.org/0000-0001-9654-4886>

Iğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme ABD, Iğdır / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05jstgx72>

Dijital Dönüşümün Posta ve Ulaştırma Sektörüne Etkisi

Effect of Digital Transformation on Postage and Transportation Industry

ÖZET

Dijital dönüşüm, teknolojik ilerlemelerin iş süreçlerine ve toplumun genelindeki etkilerini ifade eder. Son yıllarda hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak dijital dönüşüm, tüm sektörleri etkilemiş ve iş yapma yöntemlerinde devrim yaratmıştır. Bu gelişmelerin etkileriyle meydana gelen değişim ve dönüşümler posta ve ulaştırma sektöründe de önemli ölçüde hissedilmektedir. Geleneksel posta ve kargo hizmetlerinin dijitalleşmesi, iş sürecinde verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, zaman ve daha hızlı hizmet sunumu gibi avantajlar sağlar. Bu makalenin amacı, posta ve ulaştırma sektöründeki dijitalleşmenin etkileri ve sağladığı çözüm üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Posta, Ulaşım, Dönüşüm, Dijital, Değişim.

ABSTRACT

Digital transformation refers to the use of technological advances on business processes and society's general grudge. As a result of rapidly advancing technological developments in recent years, digital transformation has affected all sectors and revolutionized the way of doing business. The changes and transformations that emerged with the effects of these developments are also significantly felt in the postal and transportation sectors. The digitalization of traditional postal and cargo services provides advantages such as increased business process efficiency, cost savings, time, and faster service delivery. Purpose of this article will focus on the effects and consequences of digitization in the postal and transportation sector.

Keywords: Post, Transport, Transformation, Digital, Exchange.

1. GİRİŞ

Posta hizmetleri, posta gönderimi, teslimi ve yönetimi gibi işlemleri gerçekleştiren hizmetlerdir. Bu hizmetler genellikle mektuplar, paketler, belgeler ve diğer yazılı belgelerin alıcıya ulaştırılmasını sağlar. Geleneksel posta hizmetleri, posta ofisleri, posta tasarımları ve posta taşıma araçları gibi altyapıları kullanarak çalışır. Gönderici, mektup, paket veya belgeler posta ofisine veya başka bir postayı bir anda teslim eder. Bu merkez, gönderi, adres bilgileri, posta pulu ve diğer amaçlarla birlikte işlenir ve posta taşıma ağına dâhil edilir. Gönderim, posta taşıma ağı boyunca farklı aşamalardan nihai alıcıya ulaşır. Doğum posta hizmetleri, geleneksel teslimatlara ek olarak dijital posta hizmetleri de sunmaktadır. Dijital posta hizmetleri, elektronik posta (e-posta) yoluyla iletişim sağlar. Bu hizmetlerle kullanıcılar, elektronik olarak yazılan mektuplar, dosyalar ve diğer bilgiler hızlı bir şekilde aktarılabilir ve alınabilir.

Posta hizmetleri iktisadi ve sosyal faaliyetler bakımından oldukça önemli bir haberleşme aracıdır. Global dünyadaki teknolojik gelişmelerdeki değişim ve dönüşümler dikkate alındığında ülke genelinde posta hizmetlerinin nitelikli, programlı, profesyonel bir şekilde devamlılık sağlayarak, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektöründe bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerle değişimden en çok etkilenen sektörlerden biri de posta hizmetleri olmuştur. Posta hizmetleri, iletişim, reklam, e-ticaret piyasalarının gelişmesiyle beraber hızlı bir değişim yaşamaktadır. Yaşanması kaçınılmaz olan değişimlerden dolayı teknolojik ve ekonomik hayata uyum sağlayabilmek için sektörün rekabet ortamına uyum sağlaması yeniden yapılandırılması elzem hale gelir.

Osmanlı Haberleşme Kurumu da Posta Nezareti adı altında II. Mahmut'un ölümünden bir yıl kadar sonra, 23 Ekim 1840'da kurulmuş ve İstanbul'dan Edirne'ye ilk düzenli postalar 28 Ekim, Anadolu yakasına da 2 Kasım 1840'da devlet evrakı ile birlikte halkın da mektuplarının alınmasıyla birlikte hizmete başlamıştır (Demir,2005;8). Bu tarihe kadar Osmanlı devleti kendi haberleşmesini sağlamak gayesiyle görevlendirdiği kişilere "ulak", "tatar" ve "sai" unvanlarını vermiştir. Bu görevlere layık görülen kimselerin öncelikle iyi bir geçmişe sahip olmaları gerekmesinin yanı sıra ata iyi binmeleri, uzun ve çetin yol koşullarına da dayanıklı olmaları gerekir. Nitekim bunlar ekseriyetle daha evvel Sadrazam ve Vükela yanlarında çalışan, güven duyulan kişiler olmuşlardır (Demir,2005:8).

İlk posta pulu, Posta Nezareti'nin kuruluşundan 23 yıl sonra Abdülaziz döneminde (1861-1876), Beşinci Posta Nazırı Ağâh Bey'in (24 Ağustos 1861-21 Mart 1865) girişimiyle gerçekleşir. Ağâh Bey'in hükümete sunduğu teklifin kabul edilmesiyle 15 Mart 1862 tarihli bir fermanla, posta pullarının 13 Ocak 1860 tarihinde kullanılması kararlaştırılır (Hilmi, 1992:55). Özellikle 1923 yılında yeni bir yapının oluşumuyla ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Ulaşım ve posta hizmetleri alanında asıl atılımlar ise Cumhuriyet döneminde yapıldığı görülür. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Osmanlı Devleti zamanında bazen bakanlık, bazen de genel müdürlük şeklinde yürütülür (Hilmi, 1992:55).

1990'lı yılları ilk dönemlerine gelinceye kadarki sürece bakıldığında posta idareleri, geleneksel kamu kurumları idaresinde olduğu görülür. Ancak sonraki dönemlerde posta hizmetlerinin rekabete açılmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerde birçok posta idaresi, ekseriyetle tekrardan devletin egemen olduğu; lakin daha çok ticari ve operasyonel özerklik ihtiva eden umuma açık bir yapıya doğru geçmiştir. AB üye ülkelerinin birçoğunda posta idaresi devletin sahibi olduğu halka açık sınırlı sorumlu şirket yapısında, bazısında kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) ve iki tanesinde de (Almanya, Hollanda) özel şirket yapısındadır. Bununla birlikte, tüm AB üyelerinde posta sektörü için bir Ulusal Düzenleyici Otorite (NRA) bulunmaktadır. AB üye ülkelerinde kamu ve özel sektör posta işletmecilerince müşterilere posta hizmeti sunulurken, NRA'ların görevi; ulusal, ekonomik ve sosyal hedeflere uygun bir pazar modeli kurmak ve kurulan bu modele uyumluluğu yönetmek ve denetlemektir (Gürbüz, 2007:2). İletişimin en eski ve en önemli araçlarından biri olan posta hizmetleri sektörü, hızla değişen ve dönüşen teknolojidenden kaçınılmaz bir şekilde etkilenmiştir. Dijital dönüşümün ortaya çıkmasıyla birlikte internet ile hayatımıza e-posta hizmeti girer. Fiziksel postanın önemini kaybedip, teknolojiye bağlı olarak meydana gelen değişim ve dönüşümlerle hizmet anlayışının değişmesi, posta hizmetlerinin kapsamının genişlemesi, posta hizmeti sağlayıcılarının çok çeşitli alanlarda hizmet vermeye başlaması bu sektörde değişimi kaçınılmaz bir hale getirmiştir (Gürbüz, 2007:2).

1.1. Dijital Dönüşümün Posta Hizmetlerine Etkileri

Dijital dönüşüm, işletmelerin teknolojik yenilikleri benimseyerek iş süreçlerini optimize etmesi ve dijitalleşmeyi sağlaması anlamına gelir. Başka bir deyişle dijital dönüşüm, teknolojik ilerlemelerin iş süreçlerine ve toplumun genelindeki etkilerini ifade eder. Dijital dönüşüm, posta hizmetleri alanında da önemli etkiler yaratmıştır. Bu dönüşüm süreci, posta hizmetlerini de önemli ölçüde etkiler. İşte dijital dönüşümün posta hizmetlerine olan etkilerinden bazıları (Çetin, 2007: 39):

1.1.1. Elektronik Posta ve E-Posta Yönetimi

Dijital dönüşümle birlikte elektronik posta (e-posta), geleneksel posta iletişiminin dijital bir alternatifi haline geldi. E-posta, hızlı, kolay ve maliyet etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Kâğıt, zarf, posta pulu ve fiziksel teslimat maliyetlerinden tasarruf edilir. Kurumlar ve bireyler, önemli belgeleri anında diğer kişilere iletebilir, iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilir. Gönderilerin bir noktadan diğer bir noktaya nakledilmesini sağlayan nakliye ve dağıtım hizmetlerinin özel bir formu olarak görülmekte ve posta hizmetlerini diğer dağıtım hizmetlerinden ayıran en temel farkın posta hizmetlerinin üzerinde adres bulunan gönderinin kamusal bir ağ içerisinde düzenli ve programlı olarak dağıtılması esasına dayanmasıdır (Çetin, 2007: 39)

1.1.2. Dijital Posta Hizmetleri

Dijital dönüşümle birlikte, geleneksel posta hizmetlerinin dijital platformlarda sunulan versiyonları ortaya çıkmıştır. Bu dijital posta hizmetleri, kullanıcılara postalarını tarayarak, dijitalleştirerek ve elektronik ortamda ileterek geleneksel posta sürecini hızlandırır ve maliyetleri azaltır. Bu hizmetler, özellikle büyük kuruluşlar ve devlet daireleri gibi yoğun posta trafiğine sahip olan kurumlar için verimlilik sağlar (Çetin, 2007: 39)

1.1.3. Otomatik Posta İşleme

Dijital dönüşüm, posta işleme süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olmuştur. Posta alımından teslimatına kadar olan süreçlerde, otomatik posta sınıflandırma, adresleme, tarama ve yönlendirme sistemleri kullanılarak işler kolaylaştırılmış ve hızlandırılmıştır. Bu sayede, posta hizmet sağlayıcıları daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilirler. Bunun yanı sıra doğruluğu artırır ve işgücü maliyetlerini azaltır (Çetin, 2007: 39).

1.1.4. Takip ve İzleme

Dijital olmayan eski yöntemlerde gönderilerin, alıcıların posta kutularına bırakılması ya da alıcıya bizzat teslim edilmesi ile posta hizmetlerinin aşamaları tamamlanmış olur. Dijital dönüşüm, posta gönderimlerinin takip edilmesi ve izlenmesi süreçlerini geliştirmiştir. Kargo şirketleri ve lojistik sağlayıcıları, gönderilerin nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlayan dijital izleme sistemleri kullanmaktadır. Bu sayede, gönderici ve alıcılar, gönderilerinin durumunu kolaylıkla takip edebilirler (Aygün, 2008:6).

1.1.5. Verimlilik ve Maliyet Tasarrufu

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerinde verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlamıştır. Dijital iletişim araçları sayesinde posta trafiği azalmış, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir. Ayrıca, kâğıt, baskı, posta ücretleri gibi geleneksel posta işlemlerine bağlı maliyetler azalmıştır (Sezer, 2019:202).

1.1.6. Veri Analitiği ve İyileştirme

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerinde veri analitiği ve iyileştirmeyi mümkün kılar. İşletmeler, posta trafiği, teslim süreleri, maliyetler ve müşteri geri bildirimleri gibi verileri analiz ederek operasyonel süreçleri optimize edebilir ve hizmet kalitesini artırabilir (Aygün, 2008:6).

1.1.7. Mobil Uygulamalar

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerinin mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Kullanıcılar, akıllı telefonları veya tabletleri üzerinden posta hizmetlerine erişebilir, e-postalarını kontrol edebilir, paketlerini takip edebilir ve posta hizmetlerini yönetebilir. Bu, kullanıcılara kolaylık ve esneklik sağlar. Çevrimiçi posta izleme ile dijital dönüşüm, gönderilerin takibini kolaylaştırmıştır. Kurye veya posta hizmeti sağlayıcıları, gönderilerin çevrimiçi olarak izlenebilmesini sağlayan takip numaraları sağlarlar. Bu sayede gönderi durumu, teslimat zamanı ve alıcıya ulaşma durumu hakkında gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlanır (Sezer, 2019:202).

1.1.8. Otomatik Posta İşleme

Dijital dönüşüm, posta işleme süreçlerinde otomasyonun kullanılmasını sağlamıştır. Otomatik posta işleme sistemleri, posta ve paketlerin otomatik olarak tanınmasını, sınıflandırılmasını ve yönlendirilmesini sağlar. Bu, posta işleme süreçlerini hızlandırır, doğruluğu artırır ve işgücü maliyetlerini azaltır. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte posta işleme süreçleri otomatik hale gelmiştir. Posta tarama, optik karakter tanıma (OCR) ve otomatik sınıflandırma gibi teknikler kullanılarak fiziksel postalar dijital olarak taranır, veri tabanlarına kaydedilir ve elektronik olarak yönetilir. Bu, posta hizmetlerinin verimliliğini artırır ve hataları azaltır (Hilmi, 1992:55).

1.1.9. Elektronik İmza ve Doğrulama

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerinde güvenliği artırmak için elektronik imza ve doğrulama yöntemlerini değiştirmiştir. Elektronik imzalar, belgelerin dijital olarak imzalanmasını ve doğrulanmasını sağlar. Bu da işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır (Gürbüz, 2007:2).

1.1.10. Dijital Posta Kutuları

Bazı ülkelerde, dijital dönüşümle birlikte fiziksel posta kutularının yanı sıra dijital posta kutuları da kullanılmaya başlanmıştır. Bu dijital kutular, resmi belgelerin ve iletilerin dijital olarak alınmasını ve depolanmasını sağlar. Bu, daha fazla erişilebilirlik, daha az kâğıt kullanımı ve daha kolay arşivleme gibi avantajlar sağlar (Demir,2005:8).

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerini daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirirken, iletişim ve dokümantasyon süreçlerini de büyük ölçüde iyileştirir. İşletmeler, dijital dönüşümü benimseyerek posta hizmetlerine olan bağımlılıklarını azaltabilir ve daha sürdürülebilir ve verimli iş süreçleri oluşturabilir. Elektronik posta ve dijital posta hizmetleri, iletişimi kolaylaştırırken iş süreçlerini hızlandırır ve maliyetleri

azaltır. Bu sayede, kurumlar ve bireyler, posta hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilirler. İletişimdeki hız artışı, belge alışverişinin kolaylaşması ve operasyonel süreçlerdeki iyileştirmeler, işletmelere ve bireylere daha etkili bir posta deneyimi sunmaktadır. Ülkelerin nüfus yapılarının değişmesi posta hizmetleri sektörünün dağıtım ağını genişletmiştir (Aygün, 2008:6).

2. YAYGIN POSTA SERVİSLERİ

Posta servisleri, posta ve paketlerin alındığı, taşındığı ve dağıtıldığı hizmetlerdir. Bu hizmetler, mektuplar, zarflar, paketler, belgeler, faturalar ve diğer gönderilerin güvenli bir şekilde hedef noktaya ulaşmasını sağlar. Aşağıda yaygın posta servislerinin bazıları bulunmaktadır (Alşan, 1990: 398):

2.1. Ulusal Posta Hizmetleri

Her ülkenin kendi ulusal posta hizmetleri bulunur. Bu hizmetler, ülke içinde ve uluslararası düzeyde posta ve paketlerin teslimatını sağlar. Örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde USPS, Birleşik Krallık'ta Royal Mail, Almanya'da Deutsche Post, Fransa'da La Poste gibi ulusal posta hizmetleri verilebilir.

2.2. Kurye Şirketleri

Özel kurye şirketleri, hızlı ve güvenli posta hizmetleri sunar. Bu şirketler, acil veya değerli gönderilerin taşınmasında tercih edilir. Örnek olarak, FedEx, DHL, UPS gibi uluslararası kurye şirketleri sayılabilir.

2.3. Uluslararası Posta Hizmetleri

Uluslararası posta hizmetleri, ülkeler arasında posta ve paketlerin taşınmasını sağlar. Bu hizmetler, uluslararası posta gönderilerini kabul eder, sınırlar arası gümrük işlemlerini yönetir ve gönderilerin hedef ülkedeki posta hizmetine teslimatını sağlar. Örnek olarak, EMS (Express Mail Service) ve uluslararası posta hizmetlerini sunan ulusal posta şirketleri verilebilir.

2.4. Özel Posta Hizmetleri

Bazı özel şirketler, posta ve paket taşımacılığı alanında hizmet sunmaktadır. Bu şirketler genellikle belirli sektörlerle veya müşteri gruplarına odaklanabilir. Örnek olarak, e-ticaret şirketleri kendi lojistik ağlarını oluşturarak müşterilerine posta hizmeti sunabilir.

Bu posta servisleri, gönderinin boyutuna, ağırlığına, teslimat süresine ve hedef noktasına göre farklı hizmet seçenekleri sunabilir. Ayrıca, takip numaralarıyla gönderilerin izlenebilmesi, sigorta seçenekleri ve teslimat onayı gibi ek hizmetler de sunulabilir. Posta servisleri, posta ve paketlerin taşınması, dağıtımını ve teslimatını gibi görevleri yerine getiren hizmetlerdir. Bu servisler, mektuplar, kartpostallar, belgeler, paketler ve diğer posta öğelerinin güvenli ve zamanında teslimini sağlar. Ayrıca uluslararası posta hizmetleri de sunarlar. Bu nedenle sektör giderek daha fazla rekabetçi, müşteri ve piyasa odaklı çalışmalıdır.

Posta servisleri genellikle devlet veya özel şirketler tarafından sağlanır. Devletler genellikle resmi posta hizmetlerini yürüten posta idareleri veya posta kurumları oluşturur. Özel şirketler ise genellikle kurye hizmetleri veya lojistik şirketleri olarak faaliyet gösterir.

Posta servisleri aşağıdaki hizmetleri sunabilir (Öztoprak, 2014:88):

1. Mektup ve zarf taşımacılığı: Mektuplar, zarflar ve diğer belgelerin toplanması, sıralanması, taşınması ve teslim edilmesi.
2. Paket taşımacılığı: Büyük veya küçük paketlerin, kutuların veya paketlerin toplanması, taşınması ve teslim edilmesi. Bu hizmet genellikle ticari kuruluşlar veya bireyler arasında gerçekleşir.
3. Kurye hizmetleri: Öncelikli veya acil teslimatlar için özel hızlı kurye hizmetleri sunulur. Bu hizmet, önemli belgelerin veya öğelerin hızla teslim edilmesini sağlar.
4. Uluslararası posta hizmetleri: Farklı ülkeler arasında posta ve paketlerin taşınması için özel hizmetler sunulur. Bu hizmetler, gümrük işlemlerini içerebilir ve farklı ülkelerin posta sistemleriyle işbirliği yapmayı gerektirebilir.
5. Posta takibi ve teslimat bildirimleri: Müşterilere postalarının veya paketlerinin nerede olduğu hakkında bilgi sağlayan takip numaraları veya teslimat bildirimleri sunulur. Bu sayede müşteriler gönderilerini takip edebilir ve teslimat süreçlerini kontrol edebilirler.

Posta servisleri, güvenilirlik, hızlı teslimat, uygun fiyatlar ve iyi müşteri hizmetleri gibi faktörlerle değerlendirilir. Müşteriler, posta servislerini kullanırken genellikle kargo ücretleri, teslimat süreleri ve paketlerin güvenliğini göz önünde bulundururlar.

Posta servisleri, mektup, paket ve diğer gönderilerin taşınması ve teslim edilmesi için hizmet sunan kuruluşlardır. Bu servisler genellikle postaneler, kargo şirketleri veya özel posta hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanır. Aşağıda, yaygın olarak bilinen bazı posta servislerini bulabilirsiniz (Aycil, 2023:50):

Türkiye'deki Posta Servisleri

Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT): Türkiye'de posta hizmetleri, PTT tarafından sağlanır. Mektup, paket ve diğer gönderileri taşır ve dağıtır. Ayrıca PTT'nin kargo hizmeti de bulunmaktadır. Ülkemizde yer alan posta hizmetleri büro sayısının da yıllara göre bakıldığında sayısal anlamda artış söz konusudur.

Uluslararası Posta Servisleri

- DHL: Dünya genelinde hızlı ve güvenilir kargo ve lojistik hizmetleri sunan bir uluslararası kargo şirkettir.
- FedEx: Uluslararası ekspres kargo hizmetleri sunan bir şirkettir. Mektuplar, paketler ve büyük kargoların taşınması için kullanılabilir.
- UPS: Küresel paket taşıma ve lojistik şirkettir. Uluslararası posta ve kargo hizmetleri sunar.
- EMS: Uluslararası acil posta hizmetlerini sağlayan bir ağıdır. Birçok ülkenin posta idaresi EMS hizmetlerini sunar.
- TNT: TNT Express, hızlı uluslararası kargo hizmetleri sunan bir şirkettir.

Bu sadece birkaç örnek olup, dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde birçok posta servisi bulunmaktadır. Her bir servisin kapsadığı bölgeler, hizmetlerin sunum şekilleri ve ücretlendirmeleri gibi detaylar farklılık gösterebilir. Gönderinizin hedefine bağlı olarak, uygun posta servisini seçmek önemlidir.

Dijital posta servisleri, elektronik posta yoluyla iletişim kurmanıza olanak sağlayan çevrimiçi hizmetlerdir. Dijital posta, internet üzerinden mesajların elektronik olarak iletilmesini ve alınmasını sağlar. Bu hizmetler genellikle ücretsiz olarak sunulur ve çeşitli özellikler sunabilirler.

İşte popüler dijital posta servislerinden bazıları (Aycil, 2023:50):

1. Gmail: Google tarafından sunulan Gmail, dünyanın en yaygın kullanılan dijital posta servislerinden biridir. Geniş depolama alanı, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü filtreleme seçenekleri ile bilinir.
2. Outlook.com: Microsoft'un sağladığı Outlook.com, kullanıcı dostu bir arayüze sahip güçlü bir dijital posta servsidir. E-posta, takvim ve kişiler gibi çeşitli özellikleri bir arada sunar.
3. Yahoo Mail: Yahoo tarafından sunulan Yahoo Mail, geniş depolama alanı ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir. Popüler e-posta sağlayıcılarından biridir.
4. Apple Mail: Apple kullanıcıları için özel olarak geliştirilen Apple Mail, iOS ve macOS cihazlarıyla bütünleşmiş çalışan bir dijital posta servsidir. iCloud hesabıyla senkronize olabilir ve Apple'ın diğer hizmetleriyle bütünleşme sağlar.
5. ProtonMail: ProtonMail, güvenlik odaklı bir dijital posta hizmetidir. End-to-end şifreleme kullanarak kullanıcıların gizliliğini korur. Bu nedenle, özellikle güvenlik önemli olduğunda tercih edilebilir.

Bu sadece birkaç örnektir ve dijital posta servisleri genellikle farklı özelliklere, depolama alanına ve kullanıcı arayüzlerine sahip olabilirler. Seçim yaparken, kullanıcı ihtiyaçlarına, güvenlik gereksinimlerine ve kişisel tercihlere dikkat etmek önemlidir.

3. SONUÇ

Posta hizmetleri, haberleşmenin vazgeçilmez aracı olup ekonomik ve sosyal faaliyetler için çok büyük önem taşır. Posta hizmetlerinin global dünyada teknolojik alanda yaşanan değişim ve dönüşümlere bağlı olarak yenilemeye ve pazardaki varlığını sürdürmeye yardımcı olmak için ürün ve hizmet bazında teknolojinin kullanılmasını, dijital alana yönelmesi gerekir. Teknolojideki gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında, haberleşmeyi/iletişimi de kapsayan posta hizmetleri gelir. Nitekim meydana gelen değişimlere dönüşümler bağlı olarak sürekli teknolojik olarak yenilenmek, değişen dünyaya ayak uydurmak, daha nitelikli hizmet verebilmek, sistemli bir çalışma ortaya koyabilmek için yapılan teknolojik yenilikler bu hizmete olan talebin düşmemesini ve sektörün ayakta kalmasını sağlayacaktır.

Dijital posta servisleri, elektronik posta yoluyla iletişim kurmanıza olanak sağlayan çevrimiçi hizmetlerdir. Dijital posta, internet üzerinden mesajların elektronik olarak iletilmesini ve alınmasını sağlar. Bu hizmetler

genellikle ücretsiz olarak sunulur ve çeşitli özellikler sunabilirler. Dijital posta servisleri, ekseriyetle farklı özelliklere sahiptirler. Bu bağlamda depolama alanına ve kullanıcı ara yüzlerine de sahip olabilirler. Tercih yapılırken, kullanıcıların istek ve arzularına, güvenlik gereksinimlerine ve kişisel seçimleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Posta hizmetlerinin kapsadığı bölgeler, hizmetlerin sunum şekilleri ve ücretlendirmeleri gibi hususlarda farklılık arz edebileceğinden gönderilerin hedefine bağlı olarak, uygun posta servisi seçilmelidir. Kullanıcılar; güvenilirlik, hızlı teslimat, uygun fiyatlar ve iyi müşteri hizmetleri gibi faktörleri dikkate alarak posta servislerini kullanırlar. Müşteriler, posta servislerini kullanırken ekseriyetle genellikle kargo ücretleri, teslimat süreleri ve paketlerin güvenliğini göz önünde bulundururlar.

Dijital dönüşüm, posta hizmetlerini daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirirken, iletişim ve dokümantasyon süreçlerini de büyük ölçüde iyileştirir. İşletmeler, dijital dönüşümü benimseyerek posta hizmetlerine olan bağımlılıklarını minimize edebilir ve daha sürdürülebilir ve verimli iş süreçleri oluşturabilir. Elektronik posta ve dijital posta hizmetleri, iletişimi kolaylaştırırken iş süreçlerini hızlandırır ve maliyetleri düşürür. Böylece, kurumlar ve bireyler, posta hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilirler.

KAYNAKÇA

- Alşan, R. (1990). Cumhuriyetimizin Kuruluşu ve İlk On beş Yılında PTT İşletmesi, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 6 (17), 391-420.
- Aycil, S. (2023). Posta Hizmetleri Programının Fonksiyonelliği Üzerine Nitel Bir Araştırma, *Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 6(2), 47-59.
- Aygün, E.(2008). *Posta Hizmetlerinde Serbestleşme Süreci ve Rekabet Hukuku Uygulamaları*, Rekabet Kurumu Ankara.
- Bayındır, M. H. (1992). *Osmanlı-Türk Posta Mühür ve Damgaları (1840-1929)*, Ünal Ofset.
- Çetin, V. R. (2007). *Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu İçin Bir Öneri*, (DPT, Uzmanlık Tezi), Ankara.
- Demir, T. (2005). *Türkiye’de Posta Telgraf ve Telefon Teşkilatının Tarihsel Gelişimi (1840-1920)*, Nevzat Kitapevi.
- Gürbüz, S. (2007). *Posta Hizmetlerinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Süreci*, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İstanbul.
- Öztoprak, S. (2014). 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Yeniden Yapılandırılan Posta Hizmetleri Teşkilatı; PTT A.Ş. , *Ankara Barosu Dergisi*, 2,377-394.
- Sezer, F.(2019). Posta Hizmetleri Sektörünün Etkinliği: Bir Literatür İncelemesi, *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 2, 199-220.